

PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR NA COMUNIDADE ACADÊMICA DA UEFS ATRAVÉS DA OFERTA DE MASSOTERAPIA

Manuela S. de Adolfo¹, Tesildo M. Pereira¹, Fernando A. Raday², Ingrid E. M. de
Gutiérrez³ & Sônia Carine C. Costa⁴

¹Discente de Farmácia, Departamento de Saúde, DSAU/UEFS, bolsista PROEX, ²Discente de Farmácia,
DSAU/UEFS, voluntário PROEX, ³Docente de Farmácia, DSAU/UEFS, ⁴Docente de Farmácia,
DSAU/UEFS, orientadora.

PALAVRAS-CHAVE: Cuidado; Massagem; Universidade.

Introdução: A massoterapia possibilita efeitos positivos nas funções psicológicas e fisiológicas do indivíduo, promovendo benefícios como alívio de tensões musculares, relaxamento corporal, bem-estar mental, redução do estresse e ansiedade, combate à insônia e depressão, melhora da circulação sanguínea e eliminação de toxinas do organismo. O objetivo do trabalho foi ofertar massagem para a comunidade acadêmica incentivando a prática do autocuidado. **Metodologia:** As massagens foram ofertadas as terças-feiras das 8h às 11h de fevereiro a junho de 2023, no Laboratório de Enfermagem, no MP62 da UEFS. Cada sessão dura em média 15 minutos, sendo a comunidade acadêmica atendida por demanda espontânea, pelos membros discentes de três programas de extensão: Terapias não Convencionais (TnC) e Você, Rede de Apoio, Afeitos e Ações Solidárias para a UEFS e Universidade Aberta a Terceira Idade. Os usuários passam pela coleta de informações sobre a sua saúde para criar um banco de dados, e também aferição de pressão antes e após a massagem. Os usuários deitam-se nas macas para massagem e são utilizados massageadores, óleos corporais, música e aromatização do ambiente. **Resultados/Discussão:** Durante o semestre letivo 2023.1, foram realizados 46 atendimentos de massoterapia para 38 pessoas da comunidade acadêmica, sendo 28 discentes (60,32%) e 18 funcionários (39,1%), não havendo entre estes, docentes. Do total de pessoas atendidas, 21 foram mulheres (75,0%) e 7 homens (25,0%). A discrepância de gênero destaca a necessidade de ações extensionistas para promover a massoterapia na comunidade acadêmica entre o gênero masculino, reforçando a ideia do cuidado para todos. Dessa forma, a massagem passa a ter fácil acesso entre a comunidade acadêmica que se beneficia reduzindo os danos à saúde gerados pela agitação da vida acadêmica. A prática é disseminada entre os usuários, contribuindo para que ela seja vista como uma ferramenta de cuidado, desmistificando o estigma da prática ser um benefício estético ou apenas para um público específico de pessoas, a exemplo dos atletas ou pessoas de classe econômica alta. **Considerações Finais:** A oferta de massagem relaxante no ambiente acadêmico contribui para a capacitação do membro extensionista, proporcionando vantagens para sua formação em ações voltadas às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). Ademais, foi possível estabelecer vínculos com a comunidade e a equipe, e essa interação possibilitou aprimorar habilidades de trabalho em grupo, comunicação, empatia e resolução de conflitos, favorecendo a construção de relacionamentos interpessoais saudáveis, importantes para a futura atuação profissional.

FONTE DE FINANCIAMENTO: PIBEX/PROEX Edital 01/2023.